

RELAÇÃO ENTRE NUTRIÇÃO E TRANSTORNOS ALIMENTARES E INSATISFAÇÃO CORPORAL EM JOVENS E ADOLESCENTES

Deixe um comentário / Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6564382

UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ
POUSO ALEGRE
2022

Autoras:

Caroline Borges Prudêncio,
Jaqueline De Freitas Viana.

Orientadora:

Gabriela Frazão Reimberg Silva.

RESUMO

O transtorno alimentar “é um quadro patológico caracterizado por graves alterações do comportamento alimentar”. Tendo em vista os prejuízos biológicos e psicológicos, pode estar associada ao aumento de morbimortalidade, afetando, principalmente, adolescentes e adultos do sexo feminino. RIBEIRO & SANTOS (2013), O Transtorno de autoimagem está intimamente ligado aos transtornos alimentares, sendo os mais comuns anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica. De acordo com o estudo de (Swanson, Crow, Le Grange, Swendsen, Merikangas, 2011) a incidência dos transtornos alimentares tem aumentado nas últimas décadas, sendo mais frequentes nos países ocidentais. Um estudo com 10.123 adolescentes com idades entre 13 e 18 anos mostrou predominância de 0,3% de anorexia nervosa (AN) e 0,9% de bulimia nervosa (BN) na amostra. Já no Brasil o prevalence é de 1,1% a 4,2% da população (Hercowitz, 2015). Essas doenças atingem diretamente o público jovem, pois nesta fase ocorrem transformações físicas, fisiológicas, sociais e emocionais. As redes sociais trazem um prejuízo a esse público, pois há uma “necessidade’ dos blogueiros achar que o corpo ideal é o corpo magro e com

isso o jovem sofre pressão pela imagem perfeita, seja ela por influência das redes sociais, influencers, blogueiros ou até mesmo familiar e apelão pelas dietas restritivas ou super calóricas. A nutrição tem o papel fundamental no tratamento dessas doenças, proporcionando hábitos alimentares saudáveis, interrompendo comportamentos inadequados e conseqüentemente, melhora a qualidade de vida desta faixa etária.

Palavras-Chave: Transtorno alimentar, Transtorno de autoimagem, Adolescentes, Nutrição.

ABSTRACT

The eating disorder “is a pathological condition characterized by severe alterations in eating behavior”. In view of the biological and psychological damage, it may be associated with increased morbidity and mortality, affecting mainly female adolescents and adults. RIBEIRO & SANTOS (2013), Self-image disorder is closely linked to eating disorders, the most common being anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder. According to a study by (Swanson, Crow, Le Grange, Swendsen, Merikangas, 2011) the incidence of eating disorders has increased in recent decades, being more frequent in Western countries. A study with 10,123 adolescents aged between 13 and 18 years showed a predominance of 0.3% of anorexia nervosa (AN) and 0.9% of bulimia nervosa (BN) in the sample. In Brazil, the prevalence is from 1.1% to 4.2% of the population (Hercowitz, 2015). These diseases directly affect young people, as physical, physiological, social and emotional changes occur at this stage. Social networks bring harm to this audience, as there is a “need” for bloggers to think that the ideal body is the thin body and with that the young person is under pressure for the perfect image, be it by the influence of social networks, influencers, bloggers or even familiar and appeal to restrictive or super calorie diets. Nutrition plays a fundamental role in the treatment of these diseases, providing healthy eating habits, interrupting inappropriate behaviors and, consequently, improving the quality of life of this age group.

Keywords: Eating disorder, Self-image disorder, Adolescents, Nutrition.

LISTA DE ABREVIATURA

TA's =Transtornos alimentares

TCLE = Termo de Consentimento Livre e esclarecido

AN= Anorexia nervosa

BN= Bulimia nervosa

1. INTRODUÇÃO

O transtorno de autoimagem é uma doença que surge quando as pessoas começam a ter uma falsa visão do seu próprio corpo, levando ao desenvolvimento do transtorno alimentar, que são patologias caracterizadas pelo medo de engordar e preocupação excessiva com o peso. (HUTZ E OLIVEIRA, 2010)

Os transtornos mais comuns são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar periódica e são mais prevalentes em adolescentes e adultos. Existem vários fatores contribuintes para a manutenção e gravidade dessa doença, os principais são os fatores individuais, familiares e culturais, podendo ser letal ou levar a limitações físicas, emocionais e sociais. (CÂNDIDO,CARMO, et al.,2014)

Aspectos psicossociais como por exemplo a baixa autoestima e intolerância à frustração, podem desencadear o transtorno, trazendo prejuízo emocional e social e até consequências fisiopatológicas relacionadas ao sistema metabólico e endócrino. (CÂNDIDO,CARMO, et al.,2014)

A anorexia nervosa é o medo intenso de ganho ponderal, superestimação na percepção da forma ou tamanho do corpo e imposição de auto restrição ao consumo alimentar. A bulimia nervosa são episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguidos por autoindução de vômitos ou uso indiscriminado de laxantes, diuréticos, inibidores de apetite ou também jejuns e exercícios físicos excessivos. (ASSIS, PINTO, et al., 2012)

O transtorno da compulsão alimentar periódica é caracterizado pelo consumo repetido de grandes quantidades de alimentos acompanhado de um sentimento de perda de controle durante o episódio de compulsão alimentar, entretanto não há tentativa de compensar a ingestão excessiva de alimento como a auto indução do vômito ou purgação. (SANTOS, FONSECA, et al.,2004).

A adolescência é o período de transição para a idade adulta, com alterações morfológicas e psicossociais. Esta fase corresponde ao período dos 10 aos 19 anos de idade, fase na qual a pressão social para atingir o padrão de beleza influencia na percepção de seus corpos, levando a uma insatisfação corporal, gerando uma busca pelo emagrecimento excessivo e rápido (MIRANDA, NEVES et al., 2014).

“A ocorrência de transtornos alimentares (TA's) tem aumentado muito nos últimos vinte anos, principalmente entre adolescentes de 10 a 19 anos, com prevalência de 90 a 95% em jovens do sexo feminino (7).” (FONTENELE, et al.,2019).

Os adolescentes buscam por corpos magros, devido a insatisfação corporal e o medo da rejeição, deixando-os mais vulneráveis a serem influenciados pela mídia.(LIRA, et al.2017)

O acesso às redes sociais vem aumentando cada vez mais e com isso o acesso a conteúdos como: dietas restritivas ou exageradas, influenciadores digitais, aplicativos, entre outros, podem ser gatilhos para gerar algum tipo de transtorno ou insatisfação corporal, já que é baseado nessas

influências que essa faixa etária se inspira para alcançar o corpo ideal, para se sentirem confortáveis no meio em que vivem, entre os amigos, em sala de aula ou em qualquer outro lugar frequentado. É muito comum nas escolas os jovens fazerem comparações e se sentirem frustrados diante da imagem corporal, pois uma é mais magra que a outra, e a sociedade impõe que corpo bonito é corpo magro, e com isso vem as ações malucas como seguir dietas de algum influenciador digital para que fique dentro dos padrões estipulados pela sociedade e quando não há sucesso vem a insatisfação corporal, transtornos alimentares, quadro de ansiedade e depressão.

O objetivo desta pesquisa foi relacionar a nutrição e o transtorno alimentar e a insatisfação corporal em adolescentes e jovens (12 a 17 anos), através de dados coletados em escolas públicas.

2. METODOLOGIA

O presente estudo teve como finalidade analisar os jovens e adolescentes com idades entre 12 à 17 anos, estudantes de escolas públicas, relacionando a nutrição com os transtornos alimentares e insatisfação corporal. A presente pesquisa é caracterizada como quantitativa de corte transversal analítico, em razão de que o estudo tem como objetivo analisar através de questionário a quantidade de adolescentes e jovens com transtorno alimentar e insatisfação corporal e relacionar com a nutrição. Foram utilizados testes como: Teste de Atitudes Alimentares EAT 26 e Escala de silhueta de Thompson e Gray (1995) <Contour Drawing Rating Scale>. Esses testes foram aplicados nos alunos das escolas públicas, com idades entre 12 a 17 anos, dos municípios de Pouso Alegre – MG e Conceição dos Ouros – MG.

Por conseguinte, os testes foram entregues para os alunos nas escolas de forma presencial, onde foram levados para casa e os responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) e logo após as assinaturas, foram respondidos os questionários e entregues na escola para que fosse coletado pelos pesquisadores. A amostra foi coletada com aproximadamente 200 alunos de escolas públicas nos municípios de Conceição dos Ouros – MG e Pouso Alegre – MG.

Deste modo, em sequência da pesquisa por meio das respostas de todos os participantes das escolas públicas, em média total de 200 adolescentes e com as respostas obtidas verificou-se o risco nutricional e a insatisfação corporal e relacionou-se a nutrição, posteriormente o indivíduo recebeu orientação para buscar tratamento com profissional, mostrando-lhe a importância do cuidado pessoal com a nutrição.

Mediante as respostas que foram obtidas dos testes, o estudo pôde avaliar e identificar se o entrevistado sofreu com algum tipo de transtorno e através deste, incentivar ao entrevistado buscar tratamento cabível para sua condição, melhorar seu estilo de vida e como consequência, alcançar a qualidade de vida que é proposto pela Nutrição.

Os riscos para os sujeitos da pesquisa estão relacionados com o cansaço ou estresse ao responder os questionários, desconforto ao expor a visão do próprio corpo, constrangimento e ou/medo da

descoberta do transtorno, alterações de visão e reflexão sobre seu físico e insatisfação corporal.

Os benefícios para os sujeitos da pesquisa foi a oportunidade de conhecimento sobre o transtorno e como a nutrição ajuda na superação e encaminhamento para tratamento daqueles que possuem algum tipo de transtorno.

As redes sociais têm grande influência sobre os adolescentes e jovens. Nelas são expostos diversos meios para adquirirem corpos “perfeitos”, como dietas extremamente restritas, dias sem alimentação, produtos e shakes que prometem uma perda de peso rápida e de grande quantidade, aumentando a propensão da compra dos tais produtos e seguimento de condutas erradas, trazendo riscos à saúde física e mental.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Conforme Erickson (1976), a adolescência é uma fase da vida entre infância e idade adulta, fase onde ocorre a formação da identidade e também transformações em seu corpo devido a puberdade. Também é feita a associação do período da adolescência e lutas psicológicas referentes à formação de identidade, em seu livro “Identidade, juventude e crise”.

Os adolescentes e os jovens, são pressionados pela sociedade, para a busca do corpo “padrão”, por meio da publicidade, televisão, redes sociais, amigos, sendo as mulheres mais atingidas.

Assim, a insatisfação com a aparência física pode ter como consequência uma imagem negativa e distorcida do próprio corpo que, na sua vertente mais problemática, tornar-se um dos sintomas de transtornos alimentares” (PÉREZ MANUEL, 2004).

Estudos apontam que o perfil dos pacientes com transtornos alimentares é do sexo feminino, entretanto há também o diagnóstico para pré-adolescentes e jovens do sexo masculino, com idade entre 12 à 25 anos (LUDEWIG, RECH, HALPERN, ZANOL, & FRATA, 2017).

De acordo com o estudo de (Swanson, Crow, Le Grange, Swendsen, & Merikangas, 2011) a incidência dos transtornos alimentares tem aumentado nas últimas décadas, sendo mais frequentes nos países ocidentais. Um estudo com 10.123 adolescentes com idades entre 13 e 18 anos mostrou predominância de 0,3% de anorexia nervosa (AN) e 0,9% de bulimia nervosa (BN) na amostra. Já no Brasil o prevaletimento é de 1,1% a 4,2% da população (HERCOWITZ, 2015).

As meninas encontram-se insatisfeitas com seus corpos pois desejam ser mais magras. Já os meninos estão em busca de corpos com uma maior massa muscular. Nesse contexto é comum que adotem estratégias comportamentais, na esperança de que haja uma mudança na imagem corporal (MOREIRA, BOFF, PESSA, OLIVEIRA, & NEUFELD, 2017).

Os transtornos são acompanhados de alterações psicossociais, visto que os indivíduos que o desenvolvem muitas vezes apresentam dificuldades cognitivas, dificuldades de estabelecerem relações, problemas psicológicos, como baixa autoestima e perfeccionismo (UZUNIAN, VITALLE, 2015).

Os TA's são patologias graves, multifatoriais e complexas. As questões culturais e a forma como o corpo é visto hoje, influenciam na perspectiva que os jovens têm de si mesmos. O modelo de magreza é um dos pontos importantes que contribuem para o aumento desses transtornos na pós-modernidade, principalmente quando o padrão estético vigente é seguido (COPETTI, QUIROGA, 2018).

4. RESULTADOS

Os resultados desta pesquisa procederam através das respostas de 179 participantes, sendo 130 do sexo feminino e 49 do sexo masculino. Na coleta desses dados utilizamos dois tipos de testes: 1º foi aplicado um questionário de Atitude Alimentar EAT 26, no intuito de detectar transtorno alimentar e risco nutricional e na 2º foi aplicado um teste de imagem corporal

Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995), no intuito de detectar insatisfação corporal desta faixa pesquisada.

Para os resultados da pesquisa os dados foram tabulados no Microsoft Excel 365 e submetidos à análise estatística, foram utilizadas medidas de tendência central para variáveis quantitativas e frequência absoluta e relativa para variáveis categóricas. Foi utilizado o programa Minitab versão 19.1 e Statistical Package for the Social Sciences, inc. (SPSS) Chicago, USA, versão 26.0. O nível de significância utilizado como critério de aceitação ou rejeição nos testes estatísticos foi de 5% ($p < 0,05$).

Os dados foram apresentados como média \pm desvio padrão quando variáveis em distribuição normal, ou mediana e intervalo interquartil se a distribuição da variável foi não normal. O teste de correlação ordinal de Spearman é utilizado para avaliar as correlações entre as variáveis estudadas, para a comparação entre dois grupos independentes, com respostas não dicotômicas o teste não paramétrico Mann-Whitney. Assim sendo a representação dos gráficos quantitativos a seguir são a contextualização dos resultados da metodologia aplicada nesta pesquisa.

Gráfico 1- Questionário de Atitude Alimentar EAT 26

O gráfico 1 representa os alunos das duas escolas que possuem risco alimentar e os que não possuem. Analisando o gráfico concluímos que dentre o total de alunos participantes da pesquisa, 139 deles não tem risco alimentar enquanto por outro modo 40 alunos apresentam com risco alimentar.

Gráfico 2- Fico apavorado (a) com a ideia de estar engordando

Gráfico 3- Evito comer alimentos que contém açúcar

Gráfico 4- Gosto de sentir meu estômago vazio.

A representação dos gráficos acima se deve a análises das respostas do questionário que mais tiveram diferença entre os sexos e que tiveram mais impacto nos aspectos de risco nutricional. Sendo resposta 0 (nenhuma resposta), 1 (às vezes), 2 (muitas vezes) e 3 (sempre). Diante dos resultados foi possível observar que o sexo feminino demonstrou uma preocupação maior com a ideia de engordar em comparação ao sexo masculino, logo representando o número maior de risco alimentar.

Gráfico 5- Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 5 está correlacionado com a pergunta 2 “evito comer quando estou com fome”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 6 – Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 6 está correlacionado com a pergunta 7 “evito particularmente alimentos ricos em carboidratos (pão, arroz, batata)”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 7- Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 7 está correlacionado com as respostas da pergunta 11 “preocupo-me com o desejo de ser mais magro (a)”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 8- Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 8 correlacionado com a pergunta 13 “as pessoas me acham muito magro (a)”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 9- Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 9 está correlacionado com a pergunta 14 “preocupo-me com a ideia de ter gordura em meu corpo.”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 10 – Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico 10 está correlacionado com a pergunta 15 “demoro mais tempo para fazer minhas refeições que as outras pessoas. ”, do questionário de atitude alimentar EAT 26.

Gráfico 11- Escala de Silhueta de Thompson e Gray (1995)

O gráfico está correlacionado com a pergunta 16 “evito comer alimentos que contém açúcar”, que também está inserida no questionário de atitude alimentar EAT 26.

Estes gráficos são interligados com algumas perguntas do questionário de atitude alimentar que demonstraram risco alimentar com a escala de silhueta de Thompson e Gray (1995). Assim sendo é de entendimento que na escala azul representa insatisfação e vermelho satisfação. Nesses resultados é possível observar uma distinção entre os sexos onde os participantes deixam entender que se sentem muito insatisfeitos com o seu corpo, em relevância os do sexo feminino que representam o maior número nesses resultados.

5- DISCUSSÃO

Este projeto trouxe a realidade de um pequeno grupo social de adolescentes em idade escolar, a adolescência, onde os comportamentos precisam de atenção e cuidados, pois o corpo está em transformações e alterações hormonais afetam o psíquico podendo ocasionar comportamentos insatisfatórios para a saúde e qualidade de vida.

A adolescência é uma fase na qual estão formando sua própria identidade e sofrendo com alterações em seus corpos, deixando-os vulneráveis, pois há uma necessidade na busca de corpos magros e musculosos, para integrarem-se em grupos sociais, sendo assim os TAs expõem a dificuldade na passagem do corpo infantil para o corpo adulto (Lima et al., 2012).

O meio externo, a influência distorcida de fotos e mensagens da internet pode agravar ainda mais a situação, nesta pesquisa podemos observar que o sexo feminino é o grupo de adolescentes que mais apresentam risco alimentar e insatisfação com o corpo, logo representam um grupo

vulnerável que se deve ter atenção para que não ocorra consequências prejudiciais à saúde desses grupos em questão.

Compreendendo as diferentes transições e desafios que o adolescente vivencia, bem como as mudanças biológicas e cognitivas características do período, nota-se a fragilidade nesta fase e necessidade de atenção especial. A mídia atua de forma intensa e maciça sobre o modo como a população pensa e se comporta. Observa-se que a insatisfação das adolescentes com sua imagem é possivelmente desenvolvida pela imagem de corpo idealizado e perfeito que a sociedade cria e preconiza e que é muito disseminado pela mídia. Uma vez que o ideal de magreza e corpo escultural proposto, é uma impossibilidade biológica para boa parte das pessoas, a insatisfação corporal tem se tornado cada vez mais comum. Nessa perspectiva, na tentativa de conseguir um corpo considerado atraente e socialmente aceito, os TAs se desenvolvem (Ludewig et al., 2017)

A insatisfação com a aparência pode influenciar no desenvolvimento de uma imagem negativa e distorcida do próprio corpo. Estes, em suas vertentes patológicas, podem se tornar influenciadores de práticas radicais (Gonçalves & Martínez, 2014). Entende-se assim que os sintomas e os TAs revelam a dificuldade na passagem do corpo infantil para o corpo adulto (Lima et al., 2012)

O mundo social vem discriminando indivíduos que não seguem os padrões de beleza vigentes em diversas situações cotidianas importantes, excedendo pressão à população em geral. A mesma afeta especialmente as adolescentes, que se encontram em um momento de integração da sua imagem corporal (Gonçalves & Martínez, 2014).

6 CONCLUSÃO

A visão e objetivos distorcidos e a vulnerabilidade mental de um adolescente pode gerar patologias graves nutricionais. Um corpo deve ser saudável e esses jovens estão inseridos em uma influência de desinformações e atitudes erradas para se encaixar em padrões por eles desejados, sem levar em conta as necessidades de seu corpo, em suma são situações e desejos problemáticos que interferem no seu comportamento alimentar.

Concluimos que a relação entre a nutrição, transtorno alimentar e insatisfação corporal em uma visão amplamente profissional no público participante estabelece uma condição de precaução a possíveis comportamentos inadequados nas quais pode ser prejudicial a sua saúde e qualidade de vida. As respostas e os dados obtidos através desta pesquisa levam a compreender que adolescentes em questão são um grupo que se difere em opiniões em relação aos fatores aqui pesquisados.

Entretanto ressaltamos que a atuação do profissional de nutrição deve ser além de diagnosticar e clinicar um paciente, como também investigar suas crenças, costumes e atitudes relacionados a seu comportamento alimentar e seus pensamentos. Propor a modificação dos consumos e apresentar alternativas conforme uma orientação e avaliação profissional e não em ideias externas

sem fundamentos, é o caminho de atuação e cuidado que se deve ter em uma carreira profissional.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa já se tinha conhecimento que atualmente os acessos à conteúdos relacionados a imagem corporal está nas mídias sociais e a busca de uma imagem padronizada está nas mensagens e conceitos distorcidos, estão cada dia mais presente nas vivencia de muitas pessoas.

No início desta pesquisa já era de conhecimento que as distorções de imagens ditas como corpo saudável, assim como dietas e recomendações inadequadas, podem gerar prejuízos a saúde e ao mental. Por conseguinte, o conteúdo dessas informações, imagens e recomendações incorretas podem gerar gatilhos para algum tipo de transtorno e insatisfação corporal. Estas mensagens e informações dos conteúdos informativos muitas vezes estão carregados de inverdades e imagens não reais, distorcidas da realidade para impor um padrão de beleza preocupante e diante disso levando os prejuízos a saúde e bem-estar.

Desta forma, esta pesquisa selecionou um grupo representativo na fase da adolescência onde o mental e o corpo estão em formação sendo este um grupo social que utilizam com livre acesso e com facilidade consomem informações e se prendem em imagens e demais conteúdos relacionados ao corpo, dietas, entre outros encontrados na internet e nas mídias sociais.

Em síntese o objetivo desta pesquisa foi atendido através dos dados coletados em duas escolas em cidades distintas, onde os participantes responderam ao questionário dando assim sequência confecção dos gráficos quantitativos, gerando o resultado da pesquisa. A conclusão foi deferida diante de todos os objetivos propostos, em ambos os cenários obtivemos representativas respostas em relação a nutrição e insatisfação corporal, podendo assim ter uma visão nos gráficos e um aprofundamento sobre as questões propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES T.C.H.S "et al"; Fatores associados a sintomas de transtornos alimentares entre escolares da rede pública da cidade do Salvador, Bahia Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 11 de julho de 2012 Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/TMrkpgJVFZwXpXCTQtP9B3r/?lang=pt#>>. Acesso em: 17 de junho de 2021.

AZEVEDO A.P; SANTOS C.C; FONSECA D.C; Transtorno da compulsão alimentar periódica. Archives of Clinical Psychiatry (São Paulo) [online]. 2004, v. 31, n. 4 [Acessado 29 Setembro 2021] , pp. 170-172. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-60832004000400008>> . Epub 03 Dez 2004.

CÂNDIDO A.P.C “et al”; Transtornos Alimentares: uma revisão dos aspectos etiológicos e principais complicações clínicas, HU Revista, Juiz de Fora, Jul/Dez 2014, Disponível em:

<[https://www.google.com/url?](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/1845/2439-13557-1-pb.pdf&ved=2ahUKEwioz4i4m6TzAhUkA9QKHS3ODawQFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw2g5BnGc80j3Oe9lBj2lWszz)

[sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/1845/2439-13557-1-pb.pdf&ved=2ahUKEwioz4i4m6TzAhUkA9QKHS3ODawQFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw2g5BnGc80j3Oe9lBj2lWszz](https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/1845/2439-13557-1-pb.pdf&ved=2ahUKEwioz4i4m6TzAhUkA9QKHS3ODawQFnoECBoQAAQ&usg=AOvVaw2g5BnGc80j3Oe9lBj2lWszz) . Acesso em 17 de junho de 2021.

COPETTI A.V.S; QUIROGA C.V; A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, Brasil. 23 DE ABRIL DE 2018. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-50272018000200011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 de junho de 2021.

ERIKSON, E. Identidade, juventude e crise. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. Acesso em: 17 de junho de 2021.

FONTENELE R. M “et al”; Impacto dos transtornos alimentares na adolescência: uma revisão integrativa sobre a anorexia nervosa, REVISTA ENFERMAGEM ATUAL IN DERME 2019; 87: 25, Disponível em: <<https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/201/102>>. Acesso em: 17 de junho de 2021.

FONTENELE F. L “et al”; Transtornos alimentares e os espectros do humor e obsessivo-compulsivo, Bahia Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 31 de março de 2003Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbp/a/5smXTWBPnrSZqZ7F5tJ4fcN/?lang=pt#>>. Acesso em: 17 de junho de 2021.

GOMES S.F, Comportamento alimentar, transtorno alimentar, imagem e distorção da autoimagem, uol cursos e tecnologia educacional, São Paulo. Disponível em: <<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/comportamento-alimentar-transtorno-alimentar-imagem-e-distorcao-da-autoimagem/59421>> Acesso em: 07/09/2021

LIRA A.G ” et al”, Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras.J. bras. psiquiatr. 66 (3) · Jul-Sep 2017. Disponível em : <<https://www.scielo.br/j/jbpsi/a/6NrPypcRchnc35RH9GLSYwK/?lang=pt> >

LIMA, N.L., ROSA, C.O.B., & ROSA, J.F.V. (2012). Identificação de fatores de predisposição aos transtornos alimentares: anorexia e bulimia em adolescentes de Belo Horizonte, Minas Gerais. *Estudos e Pesquisa em Psicologia*, 12(2), 360-378. doi: <https://doi.org/10.12957/epp.2012.8267>

MIRANDA, V.P.N “et al”. Imagem corporal de adolescentes de cidades rurais. *Ciência & Saúde Coletiva* [online]. 2014, v. 19, n. 06 [Acessado 29 Setembro 2021] , pp. 1791-1801. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1413-81232014196.14082013>> . ISSN 1678-4561.

OLIVEIRA L.L.; HUTZ C.S; Transtornos alimentares: o papel dos aspectos culturais no mundo contemporâneo. *Psicologia em Estudo*. 2010, v. 15, n. 3, pp. 575-582. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pe/a/MGVrVGGrjn8VPDYyCqdmNLj/?lang=pt#>>. Epub 06 Jan 2011. ISSN 1807-0329.

PÉREZ MANUEL, S. Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con alteración de la conducta alimentaria. Tese (Doutorado em Ciência da Saúde) –Facultadde Medicina i Ciències de laSalut, UniversitatRovira i Virgili, 2004. Disponível em: <https://www.tdx.cat/handle/10803/8835;jsessionid=94224B7569ADA7DEDAEA50D3F1AAF3E5>. Acesso em: 18 de junho de 2021.

QUIROGA F.L; VITALLE M.S.S; O adolescente e suas representações sociais: apontamentos sobre a importância do contexto histórico, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Brasil. 07 de setembro de 2013. Disponível em: <<https://scielosp.org/article/physis/2013.v23n3/863-878/>>. Acesso em: 18 de junho de 2021.

QUIROGA F.L; VITALLE M.S.S; O adolescente e suas representações sociais: apontamentos sobre a importância do contexto histórico, *Physis Revista de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, 23 [3]: 863-878, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/physis/a/8F4JDSPHQTKgzmyCWRsz9Rf/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em 18 de junho de 2021.

UZURIAN L.G; VITALLE M.S.S; Habilidades sociais: fator de proteção contra transtornos alimentares em adolescentes, *ABRASCO – Associação Brasileira de Saúde Coletiva* 09 de junho de 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/hXdq3ndc6NLrBGQdJxxYHzh/?lang=pt#>>. Acesso em: 17 de junho de 2021.

AGRADECIMENTO

Gostaríamos de agradecer nossa família e nossos amigos pelo apoio e carinho que tiveram conosco.

Em especial, agradecemos nossa orientadora Prof.^a Gabriela Frazão Reimberg Silva pelo auxílio, apoio e paciência. Também somos gratas a professora e mestre Camila Blanco por nos acompanhar e nos guiar com muita paciência durante esse estudo.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »